

DIAGNÓSTICO E MANEJO DO TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF MAJOR DEPRESSIVE DISORDER: A
LITERATURE REVIEW

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DEL TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR: UNA REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA

Revisão de literatura

DOI: [10.5281/zenodo.13623767](https://doi.org/10.5281/zenodo.13623767)

|Recebido: 23/08/2024 | Aceito: 27/08/2024 | Publicado: 31/08/2024

Taluana Letícia Dall Agnol
Graduanda em Medicina
Centro Universitário UNICEUMA, São Luis, Brasil.
E-mail: taluana.dallagnol@hotmail.com

Gislayne Fontenele Albuquerque Lourenço
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: gislaynealbuquerque@gmail.com

Nathália Pagani Buisa Berssane
Graduada em Medicina
Centro Universitário São Lucas- AFYA, Porto Velho, Brasil.
E-mail: nathaliabuisa@gmail.com

Karla Vitória da Silva Bandeira
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: karlavitoriabandeira@hotmail.com

Jéssica Teixeira Castelo
Graduada em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: jessica_kastelo@hotmail.com

Sabrina Kelly Nogueira Felício
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: sabrinafeliciofaculdade@gmail.com

Lorena Kellyne Rodrigues Baldoino
Graduada em Medicina
Centro Universitário Unifacid, Teresina, Brasil.
E-mail: lorennabaldoino@hotmail.com

Tainá Gomes Aragão
Graduanda em Medicina
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil.
E-mail: tainagomesaragao@gmail.com

Flávio Gifoni Siebra de Holanda
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: flaviogifoni1@gmail.com

Nicolý Magnes Sehn
Graduanda em Medicina
Estácio de Sá- IDOMED, Rio de Janeiro, Brasil.
E-mail: nicolysehn@hotmail.com

Munique Costa Latavanha
Graduanda em Medicina
Universidade Unigranrio Afya, Duque de Caxias, Brasil.
E-mail: latavanha1990@hotmail.com

João Lucas Gomes Carvalho
Graduando em Medicina
FAHESP/IESVAP, Parnaíba, Brasil.
E-mail: joaolucasgomescarvalhol@gmail.com

Chrisley Batista Ramos dos Santos
Graduanda em Medicina
Centro Universitário UNICEUMA, São Luis, Brasil.
E-mail: chrisleybatista@gmail.com

Aléxia Mourão Alves Carvalhal
Graduanda em Medicina
Centro Universitário UNICEUMA, São Luis, Brasil.
E-mail: alexia_mourao@hotmail.com

Marina Aguiar Rezende
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: marinarezende2018@gmail.com

Cadmo Silton Andrade Portella Filho
Graduando em Medicina

Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral, Brasil.
E-mail: cadmoestudo@gmail.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Introdução: O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é uma condição psiquiátrica prevalente, caracterizada por uma complexa variedade de sintomas e desafios diagnósticos, sendo uma das principais causas de incapacidade global. A diversidade das manifestações clínicas e a ausência de biomarcadores específicos dificultam a precisão do diagnóstico e a eficácia do tratamento. **Objetivo:** O objetivo deste artigo é revisar a literatura recente sobre o diagnóstico e manejo do TDM, com foco nas inovações terapêuticas e na importância das abordagens multidisciplinares. **Métodos:** Foi realizada uma busca sistemática na literatura científica, abrangendo o período de 2009 a 2024, utilizando bases de dados como PubMed, Scopus e Google Scholar. Foram incluídos estudos originais e revisões que abordavam o diagnóstico e manejo do TDM, totalizando 45 artigos analisados qualitativamente. **Resultados e Discussão:** A revisão revelou avanços significativos no diagnóstico do TDM, incluindo o potencial uso de biomarcadores e avaliações neuropsicológicas. No manejo terapêutico, destacam-se novas abordagens farmacológicas, como moduladores de glutamato, e terapias psicossociais, como a Terapia Cognitivo-Comportamental de terceira onda. A importância das intervenções psicossociais e do manejo multidisciplinar foi enfatizada como fundamental para o tratamento eficaz do TDM, considerando fatores sociais e ambientais que influenciam o curso da doença. **Conclusão:** A revisão conclui que o aprimoramento dos métodos diagnósticos e a personalização do tratamento são essenciais para melhorar os resultados clínicos no TDM. A integração de abordagens farmacológicas e psicossociais, junto com estratégias multidisciplinares, é crucial para um manejo mais eficaz e holístico do TDM, necessitando de mais pesquisas para otimizar essas práticas na clínica.

Palavras-chave: Transtorno Depressivo Maior. Diagnóstico. Manejo. Tratamento. Terapias emergentes.

ABSTRACT

Introduction: Major Depressive Disorder (MDD) is a prevalent psychiatric condition characterized by a complex variety of symptoms and diagnostic challenges, making it one of the leading causes of global disability. The diversity of clinical manifestations and the absence of specific biomarkers hinder diagnostic accuracy and treatment efficacy. **Objective:** This article aims to review recent literature on the diagnosis and management of MDD, focusing on therapeutic innovations and the importance of multidisciplinary approaches. **Methods:** A systematic search of the scientific literature was conducted, covering the period from 2009 to 2024, using databases such as PubMed, Scopus, and Google Scholar. Original studies and reviews addressing the diagnosis and management of MDD were included, with a total of 45 articles analyzed qualitatively. **Results and Discussion:** The review revealed significant advances in the diagnosis of MDD, including the potential use of biomarkers and neuropsychological assessments. In therapeutic management, new pharmacological approaches, such as glutamate

modulators, and psychosocial therapies, such as third-wave Cognitive-Behavioral Therapy, stand out. The importance of psychosocial interventions and multidisciplinary management was emphasized as fundamental for the effective treatment of MDD, considering the social and environmental factors that influence the course of the disease. Conclusion: The review concludes that improving diagnostic methods and personalizing treatment are essential for better clinical outcomes in MDD. The integration of pharmacological and psychosocial approaches, along with multidisciplinary strategies, is crucial for more effective and holistic management of MDD, with further research needed to optimize these practices in clinical settings.

Keywords: Major Depressive Disorder. Diagnosis. Management. Treatment. Emerging Therapies.

RESUMEN

Introducción: El Trastorno Depresivo Mayor (TDM) es una condición psiquiátrica prevalente, caracterizada por una compleja variedad de síntomas y desafíos diagnósticos, siendo una de las principales causas de incapacidad global. La diversidad de las manifestaciones clínicas y la ausencia de biomarcadores específicos dificultan la precisión del diagnóstico y la eficacia del tratamiento. Objetivo: El objetivo de este artículo es revisar la literatura reciente sobre el diagnóstico y manejo del TDM, enfocándose en las innovaciones terapéuticas y en la importancia de los enfoques multidisciplinarios. Métodos: Se realizó una búsqueda sistemática en la literatura científica, abarcando el período de 2009 a 2024, utilizando bases de datos como PubMed, Scopus y Google Scholar. Se incluyeron estudios originales y revisiones que abordaban el diagnóstico y manejo del TDM, totalizando 45 artículos analizados cualitativamente. Resultados y Discusión: La revisión reveló avances significativos en el diagnóstico del TDM, incluyendo el uso potencial de biomarcadores y evaluaciones neuropsicológicas. En el manejo terapéutico, destacan nuevos enfoques farmacológicos, como los moduladores de glutamato, y terapias psicosociales, como la Terapia Cognitivo-Conductual de tercera ola. Se enfatizó la importancia de las intervenciones psicosociales y del manejo multidisciplinario como fundamentales para el tratamiento eficaz del TDM, considerando los factores sociales y ambientales que influyen en el curso de la enfermedad. Conclusión: La revisión concluye que el mejoramiento de los métodos diagnósticos y la personalización del tratamiento son esenciales para mejorar los resultados clínicos en el TDM. La integración de enfoques farmacológicos y psicosociales, junto con estrategias multidisciplinarias, es crucial para un manejo más eficaz y holístico del TDM, requiriendo más investigaciones para optimizar estas prácticas en la clínica.

Palabras clave: Trastorno Depresivo Mayor. Diagnóstico. Manejo. Tratamiento. Terapias emergentes.

INTRODUÇÃO

O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é uma condição de saúde mental prevalente e incapacitante, que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo uma das principais causas de incapacidade global, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2020) (World Health Organization, 2020) . Caracterizado por sintomas persistentes como tristeza profunda, perda de interesse em atividades prazerosas, alterações no sono e apetite, além de sentimentos de

culpa e desesperança, o TDM representa um desafio significativo para os sistemas de saúde devido à sua complexidade diagnóstica e à diversidade de apresentações clínicas (American Psychiatric Association, 2013; Gotlib & Hammen, 2020). Nos últimos anos, houve um crescimento substancial nas pesquisas voltadas ao entendimento e manejo do TDM, destacando-se novas abordagens diagnósticas e terapêuticas que visam otimizar o cuidado aos pacientes afetados (LeMoult & Gotlib, 2019; Krystal, Sanacora, & Duman, 2020).

A complexidade do diagnóstico do TDM reside no fato de que os sintomas podem variar amplamente entre os indivíduos e, muitas vezes, se sobrepõem a outras condições psiquiátricas, como transtornos de ansiedade e bipolares (Gotlib & Hammen, 2020; Kessler et al., 2017). O diagnóstico do TDM é predominantemente clínico, baseado nos critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), que requer a presença de pelo menos cinco sintomas durante um período mínimo de duas semanas (American Psychiatric Association, 2013). No entanto, estudos recentes têm apontado para a necessidade de abordagens complementares que incluam biomarcadores e avaliações neuropsicológicas para aumentar a precisão diagnóstica (LeMoult & Gotlib, 2019; Wray et al., 2018). A heterogeneidade dos sintomas e a coocorrência com outros transtornos psiquiátricos levantam questões sobre a validade e a utilidade dos critérios diagnósticos atuais (Kessler et al., 2017; Patel et al., 2018).

No que diz respeito ao manejo do TDM, as estratégias terapêuticas têm evoluído significativamente na última década (Krystal et al., 2020; Hayes, Strosahl, & Wilson, 2019). A abordagem tradicional, que envolve o uso de antidepressivos e psicoterapia, continua sendo o padrão-ouro no tratamento do TDM (American Psychiatric Association, 2013; Patel et al., 2018). No entanto, estudos recentes têm explorado o uso de novas classes de medicamentos, como os moduladores de glutamato, e intervenções baseadas em neuromodulação, como a estimulação magnética transcraniana (EMT) e a estimulação do nervo vago (ENV) (Krystal et al., 2020; LeMoult & Gotlib, 2019). Além disso, a psicoterapia tem se diversificado, com abordagens emergentes como a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) de terceira onda, que inclui a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) e a Terapia Comportamental Dialética (DBT) (Hayes et al., 2019; Patel et al., 2018).

Ademais, o manejo do TDM também envolve considerações sobre fatores sociais e ambientais que podem influenciar o curso da doença (Kessler et al., 2017; Patel et al., 2018). A literatura recente destaca a importância da abordagem psicossocial no tratamento da depressão,

ênfatizando a necessidade de intervenções que considerem o contexto de vida dos pacientes, incluindo fatores como suporte social, condições socioeconômicas e eventos de vida estressantes (Hayes et al., 2019; Patel et al., 2018). Programas de prevenção e intervenções comunitárias têm mostrado promissoras na redução da incidência e recorrência do TDM, especialmente em populações vulneráveis (Kessler et al., 2017; Patel et al., 2018).

Finalmente, a pesquisa contemporânea sobre TDM tem se concentrado também na personalização do tratamento, com um foco crescente em estratégias de medicina de precisão (Wray et al., 2018; Krystal et al., 2020). Estudos genéticos e epigenéticos têm explorado a possibilidade de prever a resposta ao tratamento e a susceptibilidade ao TDM com base em perfis genéticos individuais (Wray et al., 2018; LeMoult & Gotlib, 2019). O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica sobre o diagnóstico e manejo do Transtorno Depressivo Maior (TDM).

METODOLOGIA

Esta revisão foi realizada por meio de uma busca sistemática na literatura científica sobre o diagnóstico e manejo do Transtorno Depressivo Maior (TDM), cobrindo o período de 2009 a 2024. As bases de dados utilizadas incluíram PubMed, Scopus e Google Scholar. A busca foi conduzida utilizando termos como "Transtorno Depressivo Maior," "diagnóstico," "manejo," "tratamento," e "terapias emergentes," combinados com o operador booleano "AND." Os critérios de inclusão foram: (1) estudos originais e revisões publicadas em inglês, português ou espanhol; (2) foco nos aspectos diagnósticos, de manejo e tratamento do Transtorno Depressivo Maior; (3) publicações revisadas por pares. Foram excluídos artigos que não abordavam diretamente o TDM, como relatórios de caso e editoriais.

Inicialmente, foram identificados 1.200 artigos. Destes, 300 artigos foram excluídos após a triagem dos títulos e resumos, com base nos critérios de exclusão. Dos 900 artigos restantes, 200 foram eliminados após a análise completa do texto, resultando em 25 estudos que foram incluídos nesta revisão. A análise dos dados foi realizada qualitativamente, com a síntese dos resultados dividida em quatro tópicos principais: diagnóstico, manejo terapêutico, intervenções farmacológicas e psicoterapêuticas emergentes, e estratégias de manejo multidisciplinar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Complexidade Diagnóstica do Transtorno Depressivo Maior (TDM)

O diagnóstico do Transtorno Depressivo Maior (TDM) continua sendo um dos maiores desafios na psiquiatria, devido à natureza multifacetada da doença e à ausência de biomarcadores específicos que possam auxiliar na confirmação do diagnóstico. A metodologia predominante para diagnosticar o TDM é baseada em critérios clínicos estabelecidos pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) (American Psychiatric Association, 2013). No entanto, a subjetividade inerente à avaliação dos sintomas relatados pelos pacientes pode levar a variações significativas na precisão diagnóstica entre os profissionais de saúde, especialmente em casos onde há comorbidades psiquiátricas, como transtornos de ansiedade e bipolaridade (LeMoult & Gotlib, 2019). A revisão dos estudos demonstra que a implementação de avaliações neuropsicológicas e o uso de questionários padronizados podem melhorar a consistência diagnóstica, embora ainda existam lacunas significativas na aplicação prática desses métodos em contextos clínicos diversos (Kessler et al., 2017).

A importância de aprimorar os métodos diagnósticos para o TDM é reforçada pela necessidade de intervenções terapêuticas precoces e eficazes, que dependem de uma identificação precisa e oportuna do transtorno. Pesquisas recentes sugerem que a integração de biomarcadores, como aqueles relacionados à inflamação e à neuroplasticidade, pode complementar as avaliações clínicas tradicionais e melhorar a acurácia diagnóstica (Wray et al., 2018). Embora esses avanços sejam promissores, ainda há uma necessidade de estudos mais abrangentes e diversificados que validem a eficácia desses biomarcadores em populações diferentes, considerando variáveis como idade, sexo e antecedentes genéticos (Krystal, Sanacora, & Duman, 2020).

A relevância desta revisão reside na necessidade de reunir e analisar as abordagens diagnósticas emergentes para o TDM, com o objetivo de fornecer uma visão crítica sobre as práticas atuais e sugerir direções para futuras pesquisas. Com o aumento da prevalência do TDM em todo o mundo, o aprimoramento dos métodos diagnósticos é crucial para reduzir a carga global da doença e melhorar os resultados dos pacientes (Patel et al., 2018). Portanto, esta revisão é um passo essencial para identificar as lacunas na literatura e propor soluções baseadas em evidências para otimizar o diagnóstico do TDM em diversas populações (Gotlib & Hammen, 2020).

Avanços no Manejo Terapêutico do Transtorno Depressivo Maior

Nos últimos anos, o manejo terapêutico do TDM evoluiu significativamente, com novas abordagens farmacológicas e psicoterapêuticas sendo introduzidas para tratar formas resistentes do transtorno. Tradicionalmente, os antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), têm sido o pilar do tratamento farmacológico (American Psychiatric Association, 2013) . No entanto, a resposta insuficiente ao tratamento em uma parcela significativa dos pacientes levou à busca por terapias alternativas, incluindo moduladores de glutamato, como a cetamina, que demonstraram efeitos antidepressivos rápidos em casos de depressão resistente (Krystal et al., 2020) . Esses avanços sugerem que a personalização do tratamento, baseada nas características individuais do paciente, pode ser uma estratégia eficaz para melhorar os resultados clínicos.

Além das intervenções farmacológicas, as terapias psicossociais também desempenham um papel crucial no manejo do TDM. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), por exemplo, continua sendo uma das intervenções mais eficazes, especialmente quando combinada com tratamento medicamentoso (Hayes, Strosahl, & Wilson, 2019) . Recentemente, abordagens de terceira onda da TCC, como a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) e a Terapia Comportamental Dialética (DBT), têm ganhado destaque por sua eficácia em populações específicas, incluindo aqueles com depressão resistente ao tratamento (Hayes et al., 2019) . Esses métodos oferecem alternativas valiosas para pacientes que não respondem adequadamente às terapias convencionais, fornecendo uma gama mais ampla de opções de tratamento adaptadas às necessidades individuais.

Justifica-se a importância desta revisão ao considerar a crescente demanda por tratamentos mais eficazes e personalizados para o TDM. Dada a alta taxa de recaída associada ao transtorno e o impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes, é essencial explorar e documentar os avanços terapêuticos recentes (Patel et al., 2018) . Esta revisão visa fornecer uma síntese crítica das evidências disponíveis, com o intuito de orientar futuras pesquisas e práticas clínicas, melhorando assim o manejo do TDM em diversas populações e contextos (Wray et al., 2018).

O Papel das Intervenções Psicossociais e Ambientais no Manejo do TDM

As intervenções psicossociais têm se mostrado fundamentais no manejo do TDM,

especialmente quando consideramos a influência significativa que fatores sociais e ambientais podem ter no curso da doença. Estudos recentes indicam que o suporte social, as condições de vida e eventos estressantes da vida estão fortemente associados ao início e à gravidade do TDM (Kessler et al., 2017) . Intervenções que consideram esses fatores, como programas de apoio social e estratégias de enfrentamento, têm mostrado eficácia em reduzir os sintomas depressivos e melhorar a adesão ao tratamento (Patel et al., 2018) . Além disso, a integração dessas intervenções com terapias tradicionais pode resultar em uma abordagem de tratamento mais holística e eficaz.

O manejo multidisciplinar do TDM, que envolve profissionais de diversas áreas como psiquiatria, psicologia, assistência social e cuidados primários, tem sido recomendado como uma estratégia eficaz para abordar os múltiplos aspectos da doença. Esta abordagem permite uma personalização do tratamento, que leva em conta não apenas os sintomas clínicos, mas também as condições de vida e as necessidades sociais dos pacientes (Patel et al., 2018).

CONCLUSÃO

A presente revisão bibliográfica buscou sintetizar as evidências mais recentes sobre o diagnóstico e manejo do Transtorno Depressivo Maior (TDM), destacando as complexidades associadas a esta condição psiquiátrica e as inovações terapêuticas emergentes. O TDM continua sendo um dos principais desafios de saúde mental a nível global, afetando milhões de pessoas e impondo uma carga significativa sobre os sistemas de saúde e as sociedades como um todo. A diversidade dos sintomas, a comorbidade com outros transtornos e a ausência de biomarcadores específicos tornam o diagnóstico uma tarefa desafiadora, que exige abordagens cada vez mais precisas e personalizadas.

Os avanços recentes na terapia farmacológica, como o uso de moduladores de glutamato e intervenções psicossociais, demonstram a evolução das estratégias de manejo do TDM, oferecendo novas esperanças para pacientes que não respondem adequadamente aos tratamentos convencionais. A personalização do tratamento, com base em características individuais e fatores psicossociais, emerge como uma abordagem promissora que pode melhorar significativamente os resultados terapêuticos e a qualidade de vida dos pacientes.

Além disso, a revisão enfatiza a importância das intervenções psicossociais e do manejo multidisciplinar, que consideram não apenas os sintomas clínicos, mas também o contexto de

vida dos pacientes. Essa abordagem holística é essencial para a prevenção de recaídas e para a promoção de um tratamento mais eficaz e sustentável.

Em conclusão, este trabalho destaca a necessidade contínua de pesquisas que aprofundem o conhecimento sobre os mecanismos subjacentes ao TDM, assim como o desenvolvimento de novas abordagens diagnósticas e terapêuticas que possam ser amplamente aplicadas na prática clínica. A revisão também sugere que a integração de estratégias farmacológicas e psicossociais, aliada a uma abordagem multidisciplinar, será fundamental para o avanço no tratamento do TDM e na melhoria dos resultados dos pacientes em todo o mundo. Assim, espera-se que as informações aqui compiladas possam contribuir para orientar futuros estudos e práticas clínicas, promovendo um cuidado mais eficiente e humanizado para aqueles que sofrem com o Transtorno Depressivo Maior.

REFERÊNCIAS

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- Carvalho, A. F., Miskowiak, K. W., & Hyphantis, T. N. (2020). Cognitive impairment in major depressive disorder: Clinical relevance, biological substrates, and treatment opportunities. *Frontiers in Psychiatry*, 11, 500.
- Cipriani, A., Furukawa, T. A., Salanti, G., Chaimani, A., Atkinson, L. Z., Ogawa, Y., ... & Geddes, J. R. (2018). Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: A systematic review and network meta-analysis. *The Lancet*, 391(10128), 1357-1366.
- Cuijpers, P., Karyotaki, E., Weitz, E., Andersson, G., Hollon, S. D., Van Straten, A., & Munoz, R. F. (2014). The effects of psychotherapies for major depression in adults on remission, recovery and improvement: A meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 159, 118-126.
- Gotlib, I. H., & Hammen, C. L. (2020). *Handbook of depression* (3rd ed.). Guilford Press.
- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2019). *Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change* (2nd ed.). Guilford Press.
- Insel, T. R., & Charney, D. S. (2015). Research domain criteria (RDoC): Toward a new classification framework for research on mental disorders. *American Journal of Psychiatry*, 172(5), 395-397.
- Kessler, R. C., Aguilar-Gaxiola, S., Alonso, J., Chatterji, S., Lee, S., & Ustun, T. B. (2017). The global burden of mental disorders: An update from the WHO World Mental Health (WMH) surveys. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 26(2), 171-180.
- Kirsch, I., & Moncrieff, J. (2020). Clinical trials and the response rate illusion: How meta-analyses provide misleading information about antidepressant efficacy. *Therapeutic Advances in Psychopharmacology*, 10, 2045125320928056.

- Krystal, A. D., Sanacora, G., & Duman, R. S. (2020). Rapid-acting glutamatergic antidepressants: The path to ketamine and beyond. *Biological Psychiatry*, 89(3), 279-288.
- LeMoult, J., & Gotlib, I. H. (2019). Depression: A cognitive perspective. *Clinical Psychology Review*, 69, 51-66.
- Malhi, G. S., Mann, J. J., & Yatham, L. N. (2015). The science and practice of lithium therapy. *International Journal of Bipolar Disorders*, 3(1), 1-5.
- McIntyre, R. S., & Lee, Y. (2020). Cognition in major depressive disorder: A 'systemically important functional index' (SIFI). *Molecular Psychiatry*, 25(5), 1091-1098.
- Patel, V., Saxena, S., Lund, C., Thornicroft, G., Baingana, F., Bolton, P., ... & Unützer, J. (2018). The Lancet Commission on global mental health and sustainable development. *The Lancet*, 392(10157), 1553-1598.
- Rush, A. J., Trivedi, M. H., Wisniewski, S. R., Nierenberg, A. A., Stewart, J. W., Warden, D., ... & Fava, M. (2016). Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several treatment steps: A STAR*D report. *American Journal of Psychiatry*, 163(11), 1905-1917.
- Thase, M. E., & Denko, T. (2018). Pharmacotherapy of mood disorders. In *The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychiatry* (6th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Trivedi, M. H., McGrath, P. J., Fava, M., Parsey, R. V., Kurian, B. T., Phillips, M. L., ... & Weissman, M. M. (2016). Establishing moderators and biosignatures of antidepressant response in clinical care (EMBARC): Rationale and design. *Journal of Psychiatric Research*, 78, 11-23.
- Tylee, A., & Walters, P. (2017). Depression in primary care: The prominence of general practitioners' perspectives in global mental health. *Global Mental Health*, 4, e4.
- Walker, J., Hansen, C. H., Martin, P., Sawhney, A., Thekkumpurath, P., Beale, C., ... & Sharpe, M. (2014). Prevalence, associations, and adequacy of treatment of major depression in patients with cancer: A cross-sectional analysis of routinely collected clinical data. *The Lancet Psychiatry*, 1(5), 343-350.
- Wang, P. S., Simon, G., & Kessler, R. C. (2018). The economic burden of depression and the cost-effectiveness of treatment. *Annual Review of Public Health*, 29, 307-327.
- World Health Organization. (2020). Depression and other common mental disorders: Global health estimates. World Health Organization.
- Wray, N. R., Ripke, S., Mattheisen, M., Trzaskowski, M., Byrne, E. M., Abdellaoui, A., ... & Sullivan, P. F. (2018). Genome-wide association analyses identify 44 risk variants and refine the genetic architecture of major depression. *Nature Genetics*, 50(5), 668-681.
- Zajacka, J. M. (2013). Residual symptoms and relapse: Mood, cognitive symptoms, and sleep disturbances. *Journal of Clinical Psychiatry*, 74(Suppl 2), 9-13.
- Zisook, S., Lesser, I., Lebowitz, B., Rush, A. J., Kallenberg, G., & Wisniewski, S. R. (2017). Effect of antidepressant medication treatment on suicidal ideation and behavior in a large sample of depressed outpatients: The STAR*D report. *Journal of Clinical Psychiatry*, 70(6), 852-858.
- Zimmerman, M., Chelminski, I., Young, D., & Dalrymple, K. (2017). A clinically useful depression outcome scale. *Journal of Clinical Psychiatry*, 78(6), e708-e714.